

Evaluación anual de una chimenea solar de un canal en condiciones de clima cálido-húmedo

C.E. Torres-Aguilar¹, J. Arce², R. Vargas-López³, E.V. Macias-Melo⁴, K.M. Aguilar-Castro⁵

¹Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (TecNM/CENIDET)

carlos.torres17ma@cenidet.edu.mx,

²Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (TecNM/CENIDET) jesus.al@cenidet.tecnm.mx,

³Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (TecNM/CENIDET)

rogelio.vargas.lopez@gmail.com,

⁴Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) edgar.macias@ujat.mx,

⁵Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) karla.aguilar@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En el presente estudio se expone la evaluación anual de una chimenea solar de un solo canal bajo las condiciones climáticas de Villahermosa, Tabasco. El modelo se desarrolló en estado transitorio y con balances de energía, además que las condiciones de frontera se alimentaron con datos obtenidos por una estación meteorológica. La chimenea solar se consideró con una pared absorbente de placa metálica y fue orientada hacia el oeste. La chimenea solar generó hasta 0.05 kgs^{-1} o $160 \text{ m}^3\text{hr}^{-1}$ de flujo de aire. Los flujos de aire más altos se generaron durante las estaciones de primavera y verano. El flujo de aire promedio fue suficiente para satisfacer la ventilación necesaria para un área de 18m^2 y el tiempo de operación del sistema fue de entre 8.48 y 13.25 horas. La chimenea solar de un solo canal demostró ser una alternativa de solución para proveer ventilación natural de forma pasiva.

Palabras clave: Chimenea solar, transitorio, balances de energía, ventilación.

Abstract

The present study explains the annual evaluation of a single-channel solar chimney under climate conditions of Villahermosa, Tabasco. The model was developed for unsteady state and using energy balances. Also, the recorded data from a weather station was used in boundary conditions. The solar chimney was oriented to the west, and a metallic plate was used for the absorber wall. The solar chimney induced until 0.05 kgs^{-1} or $160\text{m}^3\text{hr}^{-1}$ of airflow. The highest airflows were performed during the spring and summer seasons. The average airflow was enough to cover the necessary ventilation to an area of 18m^2 , and the operation time the of system was from 8.48 to 13.25 hours. Therefore, the single-channel solar chimney is an alternative solution to provide natural ventilation.

Key words: Solar chimney, unsteady, energy balances, ventilation.

Introducción

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido mejorar la calidad de vida de los seres humanos en aspectos como salud, alimentación y vivienda. De tal forma que se ha registrado un crecimiento poblacional tan acelerado que han surgido cambios drásticos en el sector de la construcción a tal grado de proveer un espacio para los más de 7 mil millones de habitantes. Uno de los efectos a los que se le ha prestado atención es la construcción de complejos habitacionales, edificios departamentales y de oficinas que se caracterizan por proveer espacios reducidos que en la mayoría de las ocasiones carecen de aspectos esenciales para el bienestar y confort humano como lo es una adecuada ventilación.

La ventilación permite suministrar o remover aire de un recinto para regular los niveles de humedad, contaminantes e incluso facilita alcanzar una temperatura idónea o de confort [1]. De acuerdo con **Awbi [2]** y **Wang et al. [3]** las personas pasan hasta 90% de su tiempo al interior de las edificaciones (casas, fábricas, oficinas, espacios recreativos), por lo que es común recurrir al uso de sistemas activos como ventiladores o aires acondicionados para satisfacer las necesidades de ventilación y confort. Estas acciones provocan un consumo creciente de energía y recursos naturales para satisfacer estas necesidades; de acuerdo con la **International Energy Agency [4]**, el 36% del consumo energético global fue por parte del sector residencial y de construcción, del cual 30% de la energía consumida en edificaciones se disipa a través de sistemas de ventilación y exfiltración. Sin embargo, después de la aparición del COVID-19, la **International Energy Agency [5]** expuso que la gestión de edificaciones sugiere incrementar la razón de ventilación total para evitar la transmisión de agentes virales y que, de acuerdo con las proyecciones, esto representa un incremento del 10% del consumo energético total para edificios no residenciales. Por lo tanto, es necesario atender las necesidades de ventilación sin exceder el consumo energético.

Los sistemas pasivos de ventilación son una alternativa para proveer ventilación natural a través del aprovechamiento de fuentes de energías renovables. Entre los diferentes sistemas pasivos con fines de ventilación se encuentran las chimeneas solares; estos dispositivos aprovechan la radiación solar incidente de tal forma que se induce ventilación por tiro inducido al conectarse la entrada de la chimenea a un recinto o habitación [1]. En la literatura se han reportado diferentes estudios enfocados al análisis del potencial de ventilación de estos dispositivos como el estudio de **Zavala-Guillén et al. [6]** quienes a través de un modelo de dinámica de fluidos computacional (DFC) se evaluaron tres ciudades de la República Mexicana con climas cálidos, sin embargo, con un modelo en estado permanente. **Tlatelpa-Becerro et al. [7]** estudiaron una chimenea solar de tres canales con un modelo de DFC bajo las condiciones climáticas de Yecapixtla, Morelos; otro estudio bajo condiciones climáticas de la República Mexicana es el estudio de **Jiménez-Xamán et al. [8]** en el que se evaluó un modelo de chimenea solar en balances de energía acoplado a una habitación modelada con DFC bajo las condiciones Mérida, Yucatán, de igual forma que en los estudios anteriores los modelos no consideran los cambios a través del tiempo y las condiciones climáticas del día más cálido y más frío del año. El uso de modelos DFC dificulta realizar estudios paramétricos debido al excesivo tiempo de cómputo necesario para considerar condiciones climáticas de más días del año ante diferentes cambios y escenarios. Por esta razón destacan los estudios de sistemas pasivos a través de modelos de balances de energía en los que el tiempo de cómputo es mucho menor, pero a un costo en el que los resultados pierden precisión respecto a los modelos de DFC.

La evaluación de las chimeneas solares en estado transitorio permite analizar escenarios en los que se busca mejorar los diseños existentes, determinar la orientación, materiales (propiedades no lineales) y dimensiones óptimas para obtener el mejor desempeño e inducir la ventilación natural deseada en edificios residenciales y no residenciales. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es realizar la evaluación anual de un modelo de chimenea solar de un canal (ChSo-SC) en estado transitorio propuesto en balances de energía, bajo las condiciones climáticas cálido-húmedo de Villahermosa, Tabasco.

Metodología

Esta sección comprende el modelo físico y matemático de la ChSo-SC, la metodología de solución y las consideraciones del estudio para la evaluación anual bajo las condiciones climáticas de Villahermosa, Tabasco.

Modelo físico y matemático de ChSo-SC

El modelo fue propuesto en balances de energía para conocer las variaciones de temperatura en cada elemento y el flujo de aire generado ya que la carga computacional durante el proceso de solución es menor al de un modelo desarrollado mediante técnicas de dinámica de fluidos computacional. Los términos convectivos y radiativos fueron linealizados a partir de la ley de enfriamiento de Newton y la ley de Stefan-Boltzmann. Los balances de energía no permiten obtener los patrones de flujo del aire en el canal de la chimenea, sin embargo, la información es suficiente para determinar la capacidad de flujo de aire inducido por la chimenea solar a partir de relaciones ya reportadas en la literatura. El modelo matemático de la ChSo-Sc es similar al reportado por **Ong [9]**; algunas consideraciones importantes de este modelo consisten en tomar en cuenta los efectos convectivos y radiativos entre el ambiente exterior y la cubierta de vidrio, la convección entre la cubierta de vidrio y la placa absorbente con el fluido, el intercambio radiativo entre la cubierta de vidrio y la placa absorbente, y considerar el sistema en estado permanente o estacionario. En la Figura 1 se muestra el modelo de la ChSo-SC y entre las principales diferencias respecto al modelo de **Ong [9]** se encuentra considerar el efecto de la conducción de calor de todos los elementos sólidos y considerar el estado transitorio debido a los cambios de las condiciones de frontera.

Figura 1. Modelo físico de ChSo-SC

Como se muestra en la Figura 1, los elementos que componen la ChSo-SC son la cubierta de vidrio, el fluido en el canal, la placa absorbente y el aislante térmico. A continuación, se describe el modelo matemático de la ChSo-SC por cada elemento a través de balances de energía.

Cubierta de vidrio

El balance de energía en la cubierta de vidrio considera el efecto convectivo y radiativo de forma individual en las componentes de flujo de calor entre el ambiente exterior y la componente de interés. La temperatura del ambiente exterior (T_{ext}), la temperatura del cielo (T_{sky}), la radiación solar incidente (G_{solar}) y el coeficiente convectivo ($h_{conv-ext}$) están en función del tiempo y estos se obtienen a partir de los datos registrados por una estación meteorológica.

$$\underbrace{\left(\frac{1}{h_{conv-ext}} + \frac{Hx_{vidrio}}{2\lambda_{vidrio}} \right)}_{a_1^{-1}} A_{int} + \underbrace{\left(\frac{1}{h_{rad1}} \right)}_{a_2^{-1}} A_{int} + \alpha_{vidrio}^* G_{solar} A_{int} - \underbrace{\left(\frac{Hx_{vidrio}}{2\lambda_{vidrio}} + \frac{1}{h_{vidrio-fluido}} \right)}_{a_3^{-1}} A_{out} - \underbrace{\left(\frac{1}{h_{rad,vidrio-placa}} \right)}_{a_4^{-1}} A_{out} \quad (1)$$

$$= \frac{d}{dt} (\rho C_p T)_{vidrio} A \Delta x \quad A = A_{int} = A_{out}$$

Fluido del canal

En el fluido del canal se consideraron los efectos de la convección entre las superficies de la placa absorbente y la cubierta de vidrio, y la remoción de energía debido al flujo másico generado por el efecto de las fuerzas de

flotación. Además, el balance de energía considera las resistencias conductivas en la mitad adyacente en cada elemento sólido que forma el canal. El flujo másico se considera constante a lo largo de todo del canal por continuidad, mientras que el medio o fluido no son considerados radiativamente participantes.

$$\underbrace{\left(\frac{Hx_{vidrio}}{2\lambda_{vidrio}} + \frac{1}{h_{vidrio-fluido}} \right)}_{b_1^{-1}} + \frac{\dot{m}_{int} C_{p,int} T_{f,int}}{HyHz} - \underbrace{\left(\frac{1}{h_{fluido-placa}} + \frac{Hx_{placa}}{2\lambda_{placa}} \right)}_{b_2^{-1}} - \frac{\dot{m}_{out} C_{p,out} T_{f,out}}{HyHz} = \frac{d}{dt} (\rho C_p T)_{placa} A \Delta x \quad (2)$$

Placa absorbente metálica

De igual forma que en el balance de energía de la cubierta de vidrio, para la placa absorbente metálica se consideraron los efectos convectivos y conductivos combinados en la misma resistencia térmica. El término del efecto de intercambio radiativo superficial ($h_{rad,vidrio-placa}$) es el mismo que el mostrado en la Ec. (1). La radiación solar incidente que absorbe la placa metálica es la componente transmitida por la cubierta de vidrio.

$$\underbrace{\left(\frac{1}{h_{rad,vidrio-placa}} \right)}_{c_1^{-1}} + \underbrace{\left(\frac{1}{h_{f-placa}} + \frac{Hx_{placa}}{2\lambda_{placa}} \right)}_{c_2^{-1}} A_{int} + \alpha_{placa}^* \tau_{vidrio}^* G_{solar} A_{int} - \underbrace{\left(\frac{Hx_{placa}}{2\lambda_{placa}} + \frac{\Delta x_{aislante}}{2\lambda_{aislante}} \right)}_{c_3^{-1}} A_{out} = \frac{d}{dt} (\rho C_p T)_{placa} A \Delta x \quad (3)$$

Aislante térmico

El aislante térmico en la ChSo-SC es vital para reducir el flujo de calor de la pared absorbente hacia el ambiente interno del recinto al que esté conectado la chimenea solar. El balance de energía consideró el efecto de la conducción de calor a través de esta componente y los efectos convectivos y radiativos con el ambiente interno del recinto.

$$\underbrace{\left(\frac{Hx_{placa}}{2\lambda_{placa}} + \frac{Hx_{aislante}}{2\lambda_{aislante}} \right)}_{d_1^{-1}} A_{int} - \underbrace{\left(\frac{Hx_{aislante}}{2\lambda_{aislante}} + \frac{1}{h_{conv-int} + h_{rad-int}} \right)}_{d_2^{-1}} A_{out} = \frac{d}{dt} (\rho C_p T)_{aislante} A \Delta x \quad (4)$$

Los términos temporales se sustituyeron por una aproximación atrasada de primer orden a través del método de diferencias finitas. Las Ecs. (1-4) se agruparon en una matriz de tal manera que se formó un sistema de ecuaciones que representa el modelo completo de la ChSo-SC.

$$\begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ +a_3 + a_4 \\ +a_{p0} \\ b_1 \\ c_1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 & a_4 & 0 \\ (b_1 + b_2) & b_2 & 0 \\ c_2 & (c_1 + c_2) & c_3 \\ 0 & 0 & d_1 & (d_1 + d_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{vidrio} \\ T_{fluido} \\ T_{placa} \\ T_{aislante} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 T_{vidrio} + a_2 T_{sky} + a_3 T_{fluido} + a_4 T_{placa} + \alpha_{vidrio}^* G_{solar} + a_{p0} T_{vidrio}^0 \\ b_1 T_{vidrio} + b_2 T_{placa} + M_f + a_{p0} T_{fluido}^0 \\ c_1 T_{vidrio} + c_2 T_{fluido} + c_3 T_{aislante} + \alpha_{placa}^* \tau_{vidrio}^* G_{solar} + a_{p0} T_{placa}^0 \\ d_1 T_{placa} + d_2 T_{int} + a_{p0} T_{aislante}^0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Para estimar el flujo másico inducido por la chimenea solar se empleó la relación reportada por Ong [9].

$$\dot{m} = C_d \frac{\rho_{fluido,out} A_{out}}{\sqrt{1 + A_{int}/A_{out}}} \sqrt{\frac{2gHy(T_{fluido} - T_{int})}{T_{int}}} \quad (6)$$

En la Tabla 1 se muestran las propiedades de los elementos que componen la ChSo-SC.

Tabla 1. Propiedades del sistema. Tomado/Adaptado de [10]-[13].

Cubierta de vidrio	Placa de metal (aluminio) superficie color negro	Poliestireno extruido (foamular)	Canal de aire	Información adicional
Hx = 0.006 m	Hx = 0.0015875 m	Hx = 0.025 m	Hx = 0.15 m	Hy = 2.0m Hz = 1.0 m g = 9.81 ms ⁻²
$\lambda = 1.40 \text{ W}(\text{kg}^\circ\text{C})^{-1}$ $C_P = 750.0 \text{ J}(\text{kg}^\circ\text{C})^{-1}$ $\rho = 2500.0 \text{ kg m}^{-3}$ $\varepsilon = 0.840$ $\alpha^* = 0.076$ $\tau^* = 0.849$	$\lambda = 177.0 \text{ W}(\text{kg}^\circ\text{C})^{-1}$ $C_P = 875.0 \text{ J}(\text{kg}^\circ\text{C})^{-1}$ $\rho = 2770.0 \text{ kg m}^{-3}$ $\varepsilon = 0.9$ $\alpha^* = 0.97$	$\lambda = 0.0001T + 0.0262 \text{ W}(\text{kg}^\circ\text{C})^{-1}$ $C_P = 1210.0 \text{ J}(\text{kg}^\circ\text{C})^{-1}$ $\rho = 21.0 \text{ kg m}^{-3}$ $\varepsilon = 0.82$	$\lambda, C_P, \rho =$ Relaciones empíricas (Arce et al., 2013)	$h_{\text{int}} = 10.0 \text{ W m}^{-2} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ $h_{\text{ext}} = 2.8 + 3.0V_{\text{wind}} \text{ W m}^{-2} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ Orientación cubierta de vidrio: oeste $\Delta t = 5$ segundos

Algoritmo de solución

En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo de solución de la ChSo-SC.

Figura 2. Algoritmo de solución de la ChSo-SC

Para la etapa del “Solver”, Figura 2, se empleó el método de Gauss-Seidel para la solución del sistema de ecuaciones de la ChSo-SC, Ec. (5). Para la solución del modelo de la ChSo-SC se desarrolló un código computacional desarrollado en el lenguaje de programación ANSI-C. Las corridas computacionales se llevaron a cabo en una plataforma computacional con procesador Intel Core i5-8265U con 1.6GHz y 8GB de RAM, en un sistema operativo GNU/Linux (Ubuntu 18.05 de 64 bits).

Descripción del caso de estudio

El estudio comprende la evaluación anual de la capacidad de ventilación de la ChSo-SC bajo las condiciones de clima cálido-húmedo de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Por lo tanto, se obtuvieron los datos climáticos recopilados de un año por la estación meteorológica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) correspondientes al año 2018. Posteriormente, se seleccionaron los días más cálidos y fríos de cada mes para la evaluación del sistema pasivo con el modelo matemático desarrollado. En la Figura 3 se presentan los datos

climáticos de los 24 días seleccionados para la evaluación de la ChSo-SC. Las variables consideradas para el modelo desarrollado son: radiación solar incidente, temperatura ambiente, velocidad del viento, humedad relativa y presión atmosférica. En la Figura 3 se presenta la radiación solar incidente descompuesta en diferentes orientaciones, mientras que, en la sección de los resultados, se describe el comportamiento de las variables de la ChSo-SC tomando en cuenta la radiación solar incidente para la orientación respectiva de la ChSo-SC.

El intervalo de tiempo para la solución numérica empleado fue de $\Delta t = 5$ s, mientras que, para alcanzar una independencia de la condición inicial en los valores de temperatura y flujo de aire inducidos por el sistema pasivo, se llevó a cabo una modelación de tres días en total para cada día respectivamente de los 24 días seleccionados para todo el año. Esto quiere decir que para cada día cálido y frío se evaluaron dos días previos adicionales con el fin de obtener un comportamiento independiente de la condición inicial. Al inicio de cada día de modelación, los valores de temperatura de cada elemento del sistema se consideraron a temperatura ambiente, posteriormente un análisis de los resultados en los días de modelación subsecuentes arrojó variaciones mínimas en el comportamiento del sistema a partir de la condición inicial, por lo que se optó por tomar los datos correspondientes al tercer día de modelación de cada configuración de día cálido y frío de cada mes a lo largo del año de estudio.

Se consideró que la orientación de la ChSo-SC es hacia el oeste, ya que en esta orientación se registraron elevados índices de radiación solar incidente necesarios para el funcionamiento de estos sistemas pasivos.

Figura 3. Datos climáticos (CONAGUA): a) radiación solar y temperatura ambiente, b) velocidad del viento, c) humedad relativa y presión atmosférica

El modelo de la ChSo-SC fue validado a través de los resultados obtenidos de un prototipo de chimenea solar experimental evaluado bajo condiciones de flujo de calor constante en la placa absorbente dentro de un laboratorio. En la Figura 4 se presenta la evolución del flujo másico inducido por la ChSo-SC considerando un flux de calor de 300 Wm^{-2} sobre la placa absorbente y un espesor del canal de 0.15 m; se compararon los resultados obtenidos por el modelo teórico y los datos experimentales registrados. El comportamiento del flujo másico en ambos casos presenta la misma tendencia durante las 21 horas de evaluación. El valor de desviación (RMSD, "Root Mean Square Deviation") para el caso mostrado en la Figura 4 es de 5.46%. Por lo tanto, se estableció que los resultados del modelo teórico en estado transitorio y la metodología de solución empleada son satisfactorios. El modelo permite reproducir el fenómeno reduciendo el desfase en la etapa de transición.

Figura 4. Flujo másico: comparación entre solución numérica y datos experimentales de prototipo de chimenea solar

Resultados y discusión

En las Figuras 5(a)(b) y (c) se presentan los comportamientos de flujo de aire y temperaturas de cada elemento de la evaluación anual de la ChSo-SC. En la Figura 5(a) se observa que los flujos de aire más altos se registraron durante las estaciones de primavera y verano. El flujo de aire inducido, así como el comportamiento térmico de la placa absorbente metálica y la cubierta de vidrio presentaron un comportamiento similar a los cambios de la radiación solar incidente. La ChSo-SC fue capaz de inducir hasta poco más de 0.05 kg s^{-1} o $160 \text{ m}^3 \text{ hr}^{-1}$ como flujo de aire máximo; este comportamiento se observó durante el mes de abril.

Durante las primeras horas de modelación de cada día a lo largo de todo el año, la chimenea solar actuó bajo los efectos de los cambios de temperatura externa y la radiación solar incidente, sin embargo, esta última corresponde a la radiación difusa ya que, es hasta después del mediodía, que la trayectoria del Sol permite recibir radiación solar directa sobre la ChSo-SC. Por esta razón, las Figuras 5(a)(b) y (c) presentan variaciones justo al medio día en el que se registran aumentos súbitos de flujo de aire en el canal y de la temperatura de las componentes de la chimenea solar. Debido a las propiedades de la placa metálica, esta componente es la que presentó las temperaturas más altas de todo el sistema ya que llegaron a superar los 75°C en su superficie.

Para inducir una mayor ventilación, se requiere que la componente que mayor energía debe recibir es la placa o pared absorbente. Sin embargo, el considerable aumento de la temperatura de esta componente es también consecuencia de su baja inercia térmica. La energía recibida es almacenada en forma de calor sensible y como consecuencia directa el incremento de energía almacenada se reflejó directamente en la temperatura del elemento. La placa metálica al tener una baja inercia térmica presenta retrasos mínimos en el perfil de comportamiento respecto a los cambios de radiación solar incidente; lo cual se refleja también en el flujo de aire inducido ya que la placa absorbente transfiere su energía almacenada de forma inmediata a los elementos adyacentes a ella, en este caso al fluido del interior del canal de aire y el aislante térmico. Por esta razón, los perfiles de flujo de aire inducidos a lo largo del día presentaron retrasos similares respecto a las variaciones de radiación solar incidente en la ChSo-SC.

Figura 5. Comportamiento anual de la ChSo-SC: a) flujo másico, b) flujo volumétrico, c) temperaturas

El efecto de la inercia térmica también se refleja en el tiempo de operación de las chimeneas solares. En edificios no residenciales la mayor demanda de ventilación ocurre en horarios diurnos en donde las chimeneas solares funcionan sin problema. Sin embargo, para las aplicaciones residenciales y sobre todo en regiones donde las condiciones climáticas ocasionan que la demanda de ventilación natural también sea durante horarios nocturnos, configuraciones de placas o paredes absorbentes como la del presente estudio necesitan modificaciones para incrementar la capacidad de almacenamiento de energía y así extender el tiempo de operación.

En cuanto a la capacidad de ventilación de la ChSo-SC a lo largo del año, en la Tabla 2 se presentan los valores de flujo volumétrico promedio para cada día mostrado en la Figura 4(b). Estos valores se compararon con los requerimientos mínimos de ventilación establecidos por la **ANSI/ASHRAE 62.2-2019** [1]. Adicionalmente, en la Tabla 2 se presenta el tiempo de operación de la ChSo-SC para cada día evaluado.

Tabla 2. Flujo volumétrico promedio y tiempo de operación

Mes	Flujo volumétrico [$\text{m}^3 \text{hr}^{-1}$]		Tiempo de operación [hr]	
	Día cálido	Día Frio	Día cálido	Día Frio
Enero	47.5681	52.1801	9.07	9.55
Febrero	55.5316	47.8256	11.50	9.08
Marzo	60.1006	58.0645	11.11	10.48
Abril	56.4740	61.2973	11.07	11.12
Mayo	66.2845	65.6501	11.09	11.51
Junio	64.7840	68.0804	11.93	12.00
Julio	65.6295	66.3808	11.73	12.16
Agosto	64.1616	62.0673	12.43	13.25
Septiembre	61.4261	58.8957	11.28	10.92
Octubre	51.7061	49.4959	9.86	9.65
Noviembre	50.2160	39.5475	9.34	7.80
Diciembre	54.4431	47.2303	10.05	8.48

De acuerdo con lo reportado en la **ANSI/ASHRAE 62.2-2019[1]** la ventilación total requerida para un espacio o recinto de 9m^2 con una altura de 3m es de $30.06\text{m}^3\text{hr}^{-1}$ y como se muestra en la Tabla 2, los valores promedio de flujo de aire generado por la ChSo-SC a lo largo del año fueron superiores a este requerimiento. Incluso al aumentar el área del recinto a 18m^2 , la ventilación total requerida es de $47.52\text{m}^3\text{hr}^{-1}$, lo cual también se cumple la mayor parte del año a excepción del día frío de diciembre en el que el flujo volumétrico promedio para este día fue de $47.23 \text{m}^3\text{hr}^{-1}$. Por lo tanto, la ChSo-SC satisface las necesidades básicas de ventilación de una edificación de las dimensiones antes mencionadas. Al aumentar el área del recinto a 36m^2 la ventilación total requerida aumenta a $82.44 \text{m}^3\text{hr}^{-1}$, por lo que la ChSo-SC no logra cubrir el mínimo de ventilación necesario bajo los parámetros establecidos en este estudio. Los flujos volumétricos promedio más altos registrado en el presente estudio como se muestra en la Tabla 2 fueron de 68.08 y $66.28 \text{m}^3\text{hr}^{-1}$ para el día frío de junio y día cálido de mayo respectivamente.

En cuanto al tiempo de operación, la ChSo-SC permitió obtener un intervalo de funcionamiento entre las 8.48 y 13.25 horas continuas. Lo cual es suficiente para un funcionamiento diurno donde se requiera el uso de sistemas de ventilación. Sin embargo, es necesario modificar el tipo de material de la placa absorbente de la ChSo-SC para aumentar la masividad de este elemento y así incrementar el almacenamiento de energía que permita extender el tiempo de operación.

Trabajo a futuro

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye que aún deben estudiarse y analizarse con detenimiento el análisis de parámetros como las dimensiones de la ChSo-SC, de tal manera que permitan aumentar y optimizar su funcionamiento con el fin de aumentar el flujo de aire generado para aplicaciones con mayores demandas de ventilación. Otro de los parámetros importantes a considerar es la evaluación del comportamiento del sistema en diferentes orientaciones. En cuanto al tiempo de operación de la ChSo-SC es necesario evaluar la implementación de materiales masivos en la placa o pared absorbente que permita aumentar la capacidad de almacenamiento de energía y por lo tanto el tiempo de operación.

Conclusiones

En el presente estudio se evaluó la ChSo-SC bajo las condiciones climáticas de un año de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Se propuso el modelo matemático en estado transitorio y a través de balances de energía para cada componente de la chimenea solar, así como el fluido al interior del canal vertical. La pared absorbente empleada para la ChSo-SC fue de metal y se consideró al sistema con una orientación oeste.

La ChSo-SC generó mayores flujos de aire durante las estaciones de primavera y verano de poco más 0.05kg s^{-1} o $160 \text{m}^3 \text{hr}^{-1}$, además de que los valores promedios de flujo volumétrico fueron suficientes para satisfacer los requerimientos de ventilación total para un espacio o recinto de 18m^2 de área de acuerdo con la **ANSI/ASHRAE 62.2-2019[1]**.

Debido a la configuración de placa absorbente de metal, el tiempo de operación de la ChSo-SC a lo largo de todo el año fue de entre 8.48 y 13.25 horas; lo cual es suficiente para satisfacer una demanda de ventilación en horarios diurnos, sin embargo, para extender el tiempo de operación a horarios nocturnos, es necesario realizar un estudio incluyendo materiales masivos como concreto, ladrillo o incluso materiales de cambio de fase que puedan aumentar la capacidad de almacenamiento de energía y así proveer ventilación natural durante más tiempo.

Aún es necesario realizar un estudio paramétrico más a fondo para determinar el impacto de las dimensiones, materiales, orientaciones e incluso condiciones climáticas y así realizar un diseño óptimo de una chimenea solar bajo las condiciones climáticas de la República Mexicana. El presente estudio demuestra la capacidad de este tipo de sistemas pasivos para proveer ventilación natural en climas cálidos húmedos y convertirse así en una alternativa para sustituir el uso de sistemas activos de ventilación que día a día son la causa de un consumo excesivo de energía eléctrica y recursos naturales.

Nomenclatura

A	Área [m]
C_p	Calor específico [J/kgK]
C_d	Coefficiente de descarga [-]
g	Gravedad [m s ⁻²]
G_{solar}	Radiación solar [W/m ²]
Gr	Grashof [-]
$h_{conv-ext}$	Coefficiente convectivo exterior [W/m ² K]
h_{rad}	Coefficiente radiativo [W/m ² K]
H_x, H_y, H_z	Distancia sobre eje x, y, z [m]
L	Longitud [m]
M	Flux de calor extraído por flujo de aire [W/ m ²]
\dot{m}	Flujo másico [kg/s]
N_x, N_y	Número de nodos [-]
Nu	Nusselt [-]
Pr	Prandtl [-]
Ra	Rayleigh [-]
T	Temperatura [°C]
t	Tiempo [s]
\dot{V}	Flujo volumétrico [m ³ hr ⁻¹]
x, y, z	Eje x, y, z [m]

Griegas

α^*	Absortancia [-]
α	Coefficiente de relajación [-]
β	Coefficiente de expansión volumétrica [K ⁻¹]
Δ	Diferencia [-]
δ	Criterio de convergencia [-]
ε	Emitancia [-]
η	Eficiencia [-]
λ	Conductividad térmica [W/mK]
μ	Viscosidad dinámica [N s m ⁻²]
ν	Viscosidad cinemática [m ² s ⁻¹]
ρ	Densidad [kg/m ³]
ρ^*	Reflectancia [-]
σ	Constante de Stefan-Boltzmann []
τ^*	Transmitancia [-]

Subíndices y superíndices

<i>aislante</i>	Aislante térmico
<i>amb</i>	Ambiente
<i>conv</i>	Convectivo
<i>cond</i>	Conductivo
<i>ext</i>	Exterior
<i>f, fluido</i>	Fluido al interior del canal
<i>Int</i>	Entrada
<i>i</i>	Elemento
<i>Max</i>	Maximo
<i>New</i>	Iteración actual
<i>Old</i>	Iteración anterior
<i>Out</i>	Salida
<i>placa</i>	Placa metálica
<i>rad</i>	Radiativo
<i>Sol</i>	Solido
<i>sky</i>	Cielo
<i>t</i>	Tiempo
<i>t-new</i>	Tiempo actual
<i>t-old</i>	Tiempo anterior
<i>vidrio</i>	Cubierta de vidrio
<i>wind</i>	Viento

Referencias

- [1] ANSI/ASHRAE 62.2-2019, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings, 2019.
- [2] H.B. Awbi. Ventilation of buildings. Londres: Taylor & Francis, 2003.
- [3] Z. Wang, Y. Wang, R. Zeng, R. Srinivasa and S. Ahrentzen, "Random Forest based hourly Building Energy Prediction," *Energy and Buildings*, vol. 171, pp. 11-25, 2018.
- [4] International Energy Agency, Key World Energy Statistics. Paris: International Energy Agency, 2019.
- [5] International Energy Agency. (2021) Energy efficiency. [Online]. Available: <https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2021>
- [6] I. Zavala-Guillén, J. Xamán, I. Hernandez-Pérez, I. Hernandez-Lopez, M. Gijón-Rivera and Y. Chávez, "Numerical study of the optimum width of 2^a diurnal double air-channel solar chimney," *Energy*, vol. 147, pp. 403-417, 2018.
- [7] A. Tlatelpa-Becerro, R. Rico-Martínez, E. Reynoso-Jardón, G. Urquiza, L. Castro-Gómez, E. Sanchez, A. Ojeda, A. García, A. Sosa and U. Luvando, "Simulación numérica de una chimenea solar vertical con tres canales de flujo de aire," *Memorias del XXV Congreso Internacional Anual de la SOMIM*, pp. 1-5, 2019.
- [8] C. Jiménez-Xamán, J. Xamán, M. Gijón-Rivera, I. Zavala-Guillén, F. Noh-Pat and E. Simá, "Assessing the thermal performance of a rooftop solar chimney attached to a single room," *Journal of Building Engineering*, vol. 31, pp.101380, 2020.
- [9] K.S. Ong, "A mathematical model of a solar chimney," *Renewable Energy*, vol. 81, pp.614-622, 2003.
- [10] F.P. Incropera and D.P. DeWitt. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. New York: Wiley, 1996.
- [11] M. Kumaran. *Final Report, Volume 3, Task 3: Material Properties*. Belgica: International Energy Agency, 1996.
- [12] J. Arce, J.P. Xamán, G. Álvarez, M.J. Jiménez, R. Enríquez and M.R. Heras, "A Simulation of the Thermal Performance of a Small Solar Chimney Already Installed in a Building," *Journal of Solar Energy Engineering*, vol. 135, pp. 011005-1 – 011005-10, 2013.
- [13] *Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation*, ASTM C578-01, 2002.